

BRINQUEDOTERAPIA: estratégia de humanização no cuidado à criança hospitalizada

PLAY THERAPY: a humanization strategy in the care of hospitalized children

DOI: 10.5281/zenodo.20361213

Ana Beatriz Silva Soares¹
Gelsigleide Fernandes Sena²
Joelma da Silva Oliveira³
Maria Betania Silva Soares⁴
Neziane Alves Mendes Almeida⁵
Pedro Henrique Rodrigues Alencar⁶

RESUMO: A hospitalização infantil constitui uma experiência delicada que pode provocar medo, ansiedade e sofrimento emocional na criança, devido ao afastamento familiar, à ruptura da rotina e à realização de procedimentos invasivos. Nesse contexto, a brinquedoterapia destaca-se como importante estratégia de humanização da assistência pediátrica, contribuindo para o bem-estar e adaptação da criança ao ambiente hospitalar. O presente estudo teve como objetivo analisar a importância da brinquedoterapia no cuidado à criança hospitalizada, destacando seus benefícios para a humanização da assistência e para a atuação da enfermagem pediátrica. Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, de caráter descritivo e exploratório, realizada na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), utilizando os descritores “jogos e brinquedos”, “criança” e “pediatria”, associados pelo operador booleano AND. Inicialmente foram identificadas 25 publicações, das quais 10 estudos compuseram a amostra final após aplicação dos critérios de inclusão e exclusão. Os resultados evidenciaram que a brinquedoterapia contribui para a redução do medo, ansiedade e estresse, além de favorecer a comunicação, a socialização e o fortalecimento dos vínculos entre criança, família e equipe de saúde. Também foi identificada sua importância na aceitação de procedimentos terapêuticos e na promoção de um cuidado mais acolhedor e humanizado. Conclui-se que a brinquedoterapia constitui importante ferramenta terapêutica no cuidado pediátrico hospitalar, promovendo benefícios emocionais e contribuindo para uma assistência integral e humanizada.

Palavras-chave: brinquedoterapia; criança hospitalizada; humanização da assistência; enfermagem pediátrica.

ABSTRACT: Pediatric hospitalization is a delicate experience that can cause fear, anxiety, and emotional distress in children due to separation from family, disruption of routine, and exposure to invasive procedures. In this context, play therapy stands out as an important strategy for the

¹Acadêmica do 8º período do curso de graduação enfermagem Universidade Paulista – UNIP, anabtrabalho23@gmail.com.

²Acadêmica do 8º período do curso de graduação enfermagem Universidade Paulista – UNIP, gelsigleide@gmail.com.

³Acadêmica do 8º período do curso de graduação enfermagem Universidade Paulista – UNIP, joelma.oliveira1314@gmail.com.

⁴Acadêmica do 8º período do curso de graduação enfermagem Universidade Paulista – UNIP, m.betania.silva.soares84@gmail.com.

⁵Acadêmica do 8º período do curso de graduação enfermagem Universidade Paulista – UNIP, neziane.a@gmail.com.

⁶Orientador, especialista, professor do curso de graduação em enfermagem da Universidade Paulista – UNIP, enfpedro.alencar@gmail.com.

humanization of pediatric care, contributing to the well-being and adaptation of children to the hospital environment. This study aimed to analyze the importance of play therapy in the care of hospitalized children, highlighting its benefits for the humanization of care and for pediatric nursing practice. This is an integrative literature review with a descriptive and exploratory approach, conducted in the Virtual Health Library (VHL), using the descriptors “games and toys,” “child,” and “pediatrics,” combined with the Boolean operator AND. Initially, 25 publications were identified, of which 10 studies composed the final sample after applying the inclusion and exclusion criteria. The results showed that play therapy contributes to reducing fear, anxiety, and stress, in addition to promoting communication, socialization, and the strengthening of bonds among children, families, and healthcare professionals. Its importance was also identified in the acceptance of therapeutic procedures and in promoting more welcoming and humanized care. It is concluded that play therapy constitutes an important therapeutic tool in pediatric hospital care, promoting emotional benefits and contributing to comprehensive and humanized assistance.

Keywords: play therapy; hospitalized child; humanization of care; pediatric nursing.

1 INTRODUÇÃO

A hospitalização infantil é um processo delicado que afasta a criança de seu ambiente familiar, escolar e social, além de submetê-la a procedimentos invasivos, situações de dor e incertezas. Essas condições despertam sentimentos como medo, ansiedade e angústia, que comprometem o bem-estar emocional e podem interferir na recuperação clínica (Bianca; Santos, 2025; Ciuffo *et al.*, 2023). Para além do impacto físico, a internação representa uma ruptura no cotidiano e no universo lúdico da infância, exigindo a adoção de práticas assistenciais que minimizem os efeitos negativos dessa experiência.

Nesse contexto, o brincar é uma atividade essencial ao desenvolvimento infantil que emerge como estratégia central de humanização do cuidado em saúde. No ambiente hospitalar, o entretenimento pode ocorrer de forma espontânea, como nas brinquedotecas (asseguradas pela Lei nº 11.104/2005), ou por meio de práticas estruturadas, como o brinquedo terapêutico, regulamentado pela Resolução COFEN nº 546/2017 (Silva *et al.*, 2020; Costa, 2018). Ambas são reconhecidas como recursos capazes de promover distração, reduzir a ansiedade, fortalecer vínculos e favorecer a adesão ao tratamento, configurando-se como intervenções preventivas, terapêuticas e educativas (Arnaldo *et al.*, 2023; Cesário *et al.*, 2022).

Segundo Vieira *et al.* (2023) a brinquedoteca hospitalar desempenha papel não apenas terapêutico, mas também social, ao possibilitar inclusão, socialização e expressão de sentimentos durante a internação. Do ponto de vista dos familiares, esses espaços contribuem para o aumento da autoestima, segurança e autonomia das crianças, além de fortalecer o vínculo entre pais e filhos, favorecendo o processo de recuperação (Cesário *et al.*, 2022). Para os

enfermeiros, o brinquedo terapêutico é uma ferramenta que facilita a comunicação, reduz o medo e colabora com a execução dos procedimentos de enfermagem (Bianca; 2025; Silva *et al.*, 2020).

Embora os benefícios sejam amplamente reconhecidos, ainda existem desafios significativos, como a ausência de sistematização do uso do brinquedo terapêutico, a escassez de recursos lúdicos adequados e a sobrecarga de trabalho das equipes de enfermagem (Ciuffo *et al.*, 2023; Arnaldo *et al.*, 2023). Além disso, estudos apontam lacunas no conhecimento dos profissionais sobre essa prática, destacando a necessidade de maior investimento em capacitação e na formação acadêmica em enfermagem (Silva *et al.*, 2020).

Além disso, outro aspecto relevante são as iniciativas de inovação no design de brinquedos e jogos adaptados ao contexto hospitalar, como o desenvolvimento de recursos interativos para brinquedotecas, que proporcionam momentos de distração e bem-estar em um ambiente hostil (Vantajo; Pazmino, 2024). Essas propostas reforçam o potencial do brincar como estratégia multidisciplinar, capaz de integrar cuidado, educação e inclusão social.

Outrora, a brinquedoteca hospitalar seja reconhecida como ferramenta essencial na humanização do tratamento pediátrico, sua implementação enfrenta desafios recorrentes, como a escassez de recursos, a capacitação insuficiente dos profissionais de saúde e a ausência de espaços adequados. Essas dificuldades comprometem a utilização regular e eficaz da brinquedoterapia, limitando os benefícios que ela pode proporcionar à recuperação das crianças.

Em síntese, o presente estudo almeja superar tais desafios e promover a integração efetiva da brinquedoteca ao cuidado pediátrico. Ademais, este trabalho propõe analisar como a brinquedoterapia contribui para o cuidado, a recuperação e humanização da criança hospitalizada. Por fim, busca identificar seus benefícios, o papel da enfermagem pediátrica em sua aplicação, a percepção dos profissionais, familiares e crianças, a fim de fortalecer as práticas clínicas, promover um atendimento mais eficaz e humanizado.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

A hospitalização infantil representa uma experiência delicada e frequentemente traumática para a criança, principalmente por provocar mudanças bruscas em sua rotina, afastamento do ambiente familiar e exposição contínua a procedimentos desconhecidos e, muitas vezes, dolorosos. Nesse contexto, o brincar passa a assumir um papel essencial dentro da assistência pediátrica, não apenas como forma de entretenimento, mas também como

importante estratégia terapêutica capaz de minimizar impactos emocionais negativos decorrentes da internação. A utilização do brinquedo terapêutico, das brinquedotecas hospitalares e das práticas lúdicas desenvolvidas pela equipe de enfermagem tem sido amplamente discutida na literatura científica como recurso indispensável para a promoção do cuidado humanizado. Além disso, essas estratégias favorecem a adaptação da criança ao ambiente hospitalar, fortalecem vínculos interpessoais e contribuem significativamente para uma assistência integral, acolhedora e mais sensível às necessidades emocionais do paciente pediátrico.

2.1 O brincar e a brinquedoterapia como estratégias terapêuticas na hospitalização infantil

O brincar constitui uma necessidade essencial da infância e está diretamente relacionado ao desenvolvimento emocional, cognitivo e social da criança. Quando inserido no ambiente hospitalar, o ato de brincar ultrapassa a dimensão recreativa e passa a desempenhar importante função terapêutica, permitindo que a criança compreenda melhor sua condição de saúde e expresse sentimentos diante do processo de hospitalização. A internação frequentemente provoca medo, insegurança, ansiedade e sofrimento emocional, especialmente devido ao afastamento do convívio familiar e da rotina habitual. Diante disso, o brincar surge como ferramenta capaz de proporcionar conforto emocional, favorecer a adaptação ao ambiente hospitalar e minimizar os impactos psicológicos decorrentes do adoecimento infantil (Bianca; Santos, 2025).

Além disso, segundo Costa Nascimento *et al.* (2025), a brinquedoterapia apresenta importante contribuição no enfrentamento da hospitalização pediátrica, pois estimula a autonomia da criança e possibilita maior compreensão acerca dos procedimentos realizados durante o tratamento. A utilização de atividades lúdicas favorece a participação ativa da criança no processo terapêutico, reduzindo sentimentos de passividade e insegurança diante da internação. Dessa forma, ao permitir que a criança reproduza situações relacionadas ao cuidado hospitalar por meio do brincar, a brinquedoterapia contribui para diminuir o medo e promover maior sensação de controle sobre a realidade vivenciada durante o tratamento.

Nesse sentido, a utilização do brinquedo terapêutico também possibilita que a criança manifeste emoções e sentimentos que muitas vezes não consegue expressar verbalmente, especialmente diante das limitações emocionais impostas pelo adoecimento. O brincar permite que experiências dolorosas sejam ressignificadas de maneira mais leve e compreensível,

favorecendo o enfrentamento da hospitalização e reduzindo o sofrimento psicológico associado aos procedimentos hospitalares. Assim, a brinquedoterapia atua não apenas como recurso recreativo, mas também como instrumento de cuidado emocional e promoção do bem-estar infantil no ambiente hospitalar (Ciuffo *et al.*, 2023).

De maneira complementar, Arnaldo *et al.* (2023) ressaltam que o brinquedo terapêutico apresenta benefícios significativos especialmente durante a realização de procedimentos invasivos, uma vez que auxilia a criança a compreender melhor o tratamento e reduz a percepção de ameaça relacionada às intervenções hospitalares. A utilização desse recurso favorece maior aceitação dos procedimentos, diminui comportamentos de resistência e contribui para a redução de traumas emocionais associados à internação. Além disso, o brincar possibilita que a criança desenvolva maior confiança na equipe de saúde, tornando a experiência hospitalar menos dolorosa e mais acolhedora.

Outro aspecto importante refere-se ao fortalecimento dos vínculos entre a criança hospitalizada e os profissionais de saúde. As práticas lúdicas favorecem uma aproximação mais humanizada entre equipe assistencial, paciente e familiares, permitindo que o cuidado seja realizado de forma mais empática e acolhedora. A interação proporcionada pelo brincar também melhora a comunicação entre enfermeiros e crianças, facilitando a compreensão dos procedimentos e promovendo maior cooperação durante o tratamento. Dessa maneira, o brincar torna-se elemento fundamental para a construção de uma assistência pediátrica mais sensível às necessidades emocionais da criança hospitalizada (Silva *et al.*, 2020).

Além dos benefícios emocionais, Bianca e Santos (2025) destacam que a inserção do brincar no contexto hospitalar possibilita a criação de um ambiente menos hostil e mais próximo da realidade infantil, favorecendo sentimentos de segurança, acolhimento e confiança. As práticas lúdicas permitem que a criança vivencie momentos de distração e prazer mesmo durante o tratamento, reduzindo o impacto psicológico causado pela hospitalização prolongada. Ao mesmo tempo, o brincar facilita a interação entre pacientes, familiares e profissionais de saúde, fortalecendo relações interpessoais e contribuindo para uma experiência hospitalar mais positiva e humanizada.

Da mesma forma, a brinquedoterapia também desempenha papel relevante na manutenção do desenvolvimento cognitivo e social da criança durante o período de internação. A participação em atividades recreativas e educativas permite que a criança continue exercendo habilidades relacionadas à criatividade, imaginação, comunicação e interação social, mesmo diante das limitações impostas pelo ambiente hospitalar. Assim, o brincar contribui para

preservar aspectos importantes da infância e minimizar prejuízos decorrentes da interrupção temporária das atividades cotidianas e escolares (Vantajo; Pazmino, 2024).

Por fim, Lopes *et al.* (2025) evidenciam que os recursos lúdicos utilizados no ambiente hospitalar favorecem significativamente a redução do estresse, da tristeza e da ansiedade relacionados à internação pediátrica. Além disso, as atividades desenvolvidas nas brinquedotecas e nos espaços recreativos promovem maior interação social entre as crianças hospitalizadas, estimulando sentimentos de pertencimento e acolhimento durante o tratamento. Dessa maneira, o brincar consolida-se como importante estratégia terapêutica capaz de contribuir para o bem-estar emocional, para a humanização da assistência e para a melhoria da experiência hospitalar infantil.

2.2 Brinquedoteca hospitalar como espaço de humanização, inclusão e acolhimento

A brinquedoteca hospitalar constitui um importante espaço de promoção da humanização no cuidado pediátrico, uma vez que proporciona à criança hospitalizada oportunidades de lazer, interação social e expressão emocional em meio ao contexto da internação. Esses ambientes são fundamentais para minimizar os impactos negativos provocados pela hospitalização, permitindo que a criança mantenha contato com atividades próprias da infância mesmo durante o tratamento. Além disso, a brinquedoteca contribui para tornar o ambiente hospitalar menos rígido e mais acolhedor, favorecendo o bem-estar emocional e psicológico das crianças internadas (Costa; Costa, 2020).

A partir dessa perspectiva, Vieira *et al.* (2023) destacam que a brinquedoteca hospitalar desempenha relevante papel social ao promover inclusão e socialização entre crianças hospitalizadas, possibilitando momentos de convivência, troca de experiências e fortalecimento emocional. A interação proporcionada por esses espaços favorece a redução do isolamento frequentemente vivenciado durante a internação, além de estimular sentimentos de pertencimento e acolhimento. Dessa maneira, a brinquedoteca ultrapassa a função recreativa e passa a integrar estratégias de cuidado voltadas à promoção da saúde emocional e social da criança hospitalizada.

Além da socialização, a presença da brinquedoteca no ambiente hospitalar também favorece a ressignificação da experiência da internação, permitindo que a criança associe o hospital não apenas à dor e aos procedimentos invasivos, mas também a momentos de diversão, aprendizado e interação. O espaço lúdico contribui para reduzir tensões emocionais e promover experiências mais positivas durante o tratamento, tornando o processo de hospitalização menos

traumático e mais humanizado. Ademais, o brincar auxilia na adaptação da criança ao ambiente hospitalar e melhora sua receptividade às intervenções terapêuticas (Lopes *et al.*, 2025).

Nesse contexto, Cesário *et al.* (2022) ressaltam que os familiares reconhecem a brinquedoteca hospitalar como importante recurso terapêutico capaz de aumentar a autoestima, a segurança e a adesão da criança ao tratamento. A participação dos pais nas atividades lúdicas fortalece os vínculos afetivos e proporciona maior tranquilidade emocional tanto para a criança quanto para os acompanhantes. Assim, a presença da família nos momentos recreativos contribui para reduzir sentimentos de medo e insegurança relacionados à hospitalização, favorecendo um enfrentamento mais positivo da internação pediátrica.

Além do acolhimento emocional, a brinquedoteca hospitalar também apresenta importante função educativa, uma vez que possibilita o desenvolvimento de atividades capazes de estimular criatividade, imaginação, aprendizado e desenvolvimento cognitivo. As práticas lúdicas desenvolvidas nesses espaços favorecem a continuidade do desenvolvimento infantil mesmo durante o período de internação, reduzindo prejuízos emocionais e cognitivos associados ao afastamento da rotina escolar e social da criança. Dessa forma, o brincar passa a integrar o cuidado terapêutico de maneira mais ampla e humanizada (Costa Nascimento *et al.*, 2025).

Entretanto, Costa e Costa (2020) apontam que, apesar da relevância da brinquedoteca hospitalar para a assistência pediátrica, ainda existem desafios relacionados à implementação e manutenção desses espaços em muitas instituições de saúde. Limitações estruturais, insuficiência de recursos materiais e falta de profissionais capacitados figuram entre os principais obstáculos para a efetivação das práticas lúdicas no ambiente hospitalar. Essas dificuldades acabam comprometendo o acesso das crianças aos benefícios proporcionados pelo brincar terapêutico durante a hospitalização.

Mesmo diante dessas limitações, a incorporação de jogos educativos e atividades interativas nas brinquedotecas amplia ainda mais as possibilidades terapêuticas do cuidado lúdico no contexto hospitalar. Estratégias inovadoras permitem estimular criatividade, comunicação, interação social e bem-estar emocional, além de favorecer a distração da criança durante o tratamento. Assim, o uso de recursos lúdicos adaptados ao ambiente hospitalar demonstra que o brincar pode ser utilizado de maneira criativa e eficaz como instrumento complementar de cuidado humanizado (Vantajo; Pazmino, 2024).

Por conseguinte, Vieira *et al.* (2023) defendem que a brinquedoteca hospitalar deve ser compreendida como um direito fundamental da criança hospitalizada e como elemento indispensável para a promoção de uma assistência pediátrica mais humanizada. A valorização

desses espaços contribui para fortalecer práticas de acolhimento e inclusão social, favorecendo experiências hospitalares menos traumáticas e emocionalmente mais saudáveis. Dessa forma, a brinquedoteca consolida-se como importante estratégia para promoção do cuidado integral à criança hospitalizada.

2.3 O papel da enfermagem na utilização do brinquedo terapêutico

A equipe de enfermagem exerce papel fundamental na implementação das práticas lúdicas durante a assistência à criança hospitalizada, especialmente por manter contato contínuo e direto com os pacientes pediátricos ao longo do tratamento. Nesse contexto, o brinquedo terapêutico surge como importante instrumento de cuidado humanizado, permitindo maior aproximação entre profissional, criança e familiares. A utilização do brincar pela enfermagem favorece a construção de vínculos afetivos, reduz a ansiedade infantil e contribui para tornar a assistência mais acolhedora, empática e adequada às necessidades emocionais da criança hospitalizada (Silva *et al.*, 2020).

Além disso, Ciuffo *et al.* (2023) afirmam que o brinquedo terapêutico contribui significativamente para reduzir medo, insegurança e resistência da criança diante dos procedimentos hospitalares, facilitando a atuação da equipe de enfermagem e promovendo maior cooperação durante o tratamento. A utilização das práticas lúdicas possibilita que a criança compreenda melhor as intervenções realizadas, reduzindo comportamentos de agitação e sofrimento emocional relacionados ao ambiente hospitalar. Com isso, o cuidado torna-se mais leve e menos traumático para o paciente pediátrico.

Outro ponto importante refere-se à comunicação estabelecida entre profissionais e crianças durante o uso do brinquedo terapêutico. O brincar permite que a criança expresse sentimentos, dúvidas e medos relacionados à hospitalização, facilitando a identificação de necessidades emocionais e contribuindo para um cuidado mais individualizado. Dessa forma, o brinquedo terapêutico torna-se importante ferramenta de interação, acolhimento e fortalecimento do vínculo entre enfermagem, paciente e família (Arnaldo *et al.*, 2023).

Corroborando essa ideia, Bianca e Santos (2025) destacam que as enfermeiras reconhecem que o brincar fortalece os vínculos interpessoais e melhora significativamente a qualidade da assistência prestada à criança hospitalizada. A utilização de atividades lúdicas favorece maior aproximação emocional entre profissionais e pacientes, contribuindo para reduzir tensões e promover um ambiente hospitalar mais leve, acolhedor e humanizado. Além

disso, o brincar auxilia no desenvolvimento de uma assistência mais sensível às necessidades emocionais da infância.

Da mesma maneira, a atuação da enfermagem nas práticas lúdicas permite ampliar a compreensão acerca das necessidades emocionais, sociais e psicológicas da criança durante o tratamento hospitalar. O brincar possibilita que o cuidado ultrapasse a dimensão exclusivamente técnica e passe a contemplar aspectos subjetivos fundamentais para o bem-estar infantil. Assim, a brinquedoterapia fortalece a integralidade da assistência pediátrica e contribui para uma abordagem mais humanizada do cuidado hospitalar (Costa; Costa, 2020).

Entretanto, Silva *et al.* (2020) ressaltam que, apesar do reconhecimento sobre os benefícios proporcionados pelo brincar terapêutico, muitos profissionais de enfermagem relatam dificuldades relacionadas à falta de preparo acadêmico e capacitação específica para aplicar essas estratégias de maneira sistematizada no ambiente hospitalar. A ausência de formação adequada compromete a utilização contínua do brincar como recurso terapêutico e limita sua inserção efetiva na rotina assistencial pediátrica.

Além das limitações relacionadas à capacitação profissional, outro desafio frequentemente identificado refere-se à sobrecarga das equipes de enfermagem, associada à insuficiência de recursos institucionais e à ausência de incentivo para implementação das práticas lúdicas no cuidado hospitalar. Esses fatores dificultam a realização de atividades recreativas de forma contínua e organizada, reduzindo as possibilidades de utilização do brincar terapêutico durante a assistência à criança hospitalizada (Ciuffo *et al.*, 2023).

Dessa forma, Arnaldo *et al.* (2023) enfatizam que o fortalecimento da capacitação profissional e o incentivo institucional à utilização do brincar terapêutico podem contribuir significativamente para melhorar a qualidade da assistência pediátrica hospitalar. A inserção das práticas lúdicas na rotina da enfermagem favorece o desenvolvimento de um cuidado mais acolhedor, participativo e humanizado, promovendo benefícios emocionais importantes para crianças, familiares e profissionais de saúde.

3 METODOLOGIA

O presente estudo caracteriza-se como uma revisão integrativa da literatura, de abordagem qualitativa e caráter exploratório, desenvolvida com o objetivo de analisar a importância do brincar e da brinquedoterapia no contexto da hospitalização infantil, destacando os benefícios das práticas lúdicas para o cuidado humanizado e para o bem-estar emocional da criança hospitalizada.

A abordagem qualitativa foi adotada por possibilitar uma análise mais aprofundada das informações presentes na literatura científica, permitindo compreender aspectos emocionais, sociais e terapêuticos relacionados ao uso do brincar durante a internação pediátrica. O caráter exploratório da pesquisa justifica-se pela necessidade de ampliar as discussões acerca da utilização da brinquedoterapia, da brinquedoteca hospitalar e do brinquedo terapêutico como estratégias complementares na assistência à criança hospitalizada.

Para a realização da pesquisa, foram efetuadas buscas bibliográficas na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), plataforma que reúne importantes bases de dados científicas da área da saúde. Durante as buscas, foram utilizados os Descritores em Ciências da Saúde (DeCS): “jogos e brinquedos”, “criança” e “pediatria”, associados por meio do operador booleano AND, com a finalidade de localizar estudos diretamente relacionados ao tema proposto. Ressalta-se que o termo “brinquedoteca” não consta registrado como descritor oficial no DeCS, motivo pelo qual foram utilizados descritores equivalentes relacionados ao contexto da pesquisa.

Como critérios de inclusão, foram selecionados artigos científicos disponíveis na íntegra, publicados entre os anos de 2020 e 2025, nos idiomas português, inglês e espanhol, que abordassem diretamente os benefícios da brinquedoterapia, do brincar e do brinquedo terapêutico no ambiente hospitalar pediátrico. Também foram incluídos estudos que discutissem a atuação da enfermagem, a humanização da assistência e a importância da brinquedoteca hospitalar no processo de hospitalização infantil.

Como critérios de exclusão, foram desconsiderados artigos duplicados, estudos incompletos, publicações fora do recorte temporal estabelecido, trabalhos sem relação direta com a temática proposta e materiais sem disponibilidade do texto completo. Após o levantamento bibliográfico, os estudos selecionados passaram por leitura exploratória, leitura seletiva e análise interpretativa das informações encontradas na literatura científica.

Ao final do processo de seleção, foram incluídos 10 artigos científicos na amostra final do estudo, utilizados para a construção do referencial teórico e análise da temática investigada.

4 RESULTADOS

A busca literária foi realizada por meio do cruzamento dos descritores previamente definidos na base de dados selecionada, permitindo a identificação inicial de 25 estudos relacionados à temática proposta. Após a etapa de identificação, os artigos passaram por um processo criterioso de triagem, no qual foram aplicados os critérios de inclusão e exclusão estabelecidos para esta revisão integrativa.

Inicialmente, realizou-se a leitura dos títulos e resumos, possibilitando a exclusão de estudos duplicados, publicações que não se enquadravam no recorte temporal definido e artigos sem relação direta com o objetivo da pesquisa. Posteriormente, os estudos potencialmente elegíveis foram submetidos à leitura na íntegra, com o objetivo de verificar a pertinência temática, adequação metodológica e contribuição científica para o desenvolvimento do estudo.

Após a análise detalhada dos artigos selecionados, permaneceram 10 estudos que atenderam integralmente aos critérios estabelecidos para compor a amostra final desta revisão. Os artigos incluídos abordaram principalmente os benefícios da brinquedoterapia, a importância da brinquedoteca hospitalar, a utilização do brinquedo terapêutico pela enfermagem e as contribuições do brincar para a humanização da assistência pediátrica.

O percurso metodológico referente às etapas de identificação, triagem, elegibilidade e inclusão dos estudos encontra-se apresentado no Fluxograma 1.

Figura 1. Fluxograma da metodologia da etapa de seleção e inclusão dos estudos.

Fonte: autoria própria (2026).

A análise dos artigos foi realizada de maneira crítica e interpretativa, sendo estruturada em diferentes eixos temáticos: (1) o brincar como ferramenta terapêutica; (2) a brinquedoteca hospitalar como um espaço de humanização e inclusão; (3) o uso do brinquedo terapêutico na prática da enfermagem; (4) inovações em brinquedoterapia; e (5) desafios e lacunas na sua implementação. Após a identificação dos estudos que compuseram o corpus de análise, procedeu-se a uma leitura aprofundada, com a extração das informações mais relevantes para, em seguida, elaborar as categorias temáticas.

4 RESULTADOS

A seguir, apresenta-se a síntese dos dez artigos incluídos nesta revisão integrativa, publicados entre 2020 e 2025, que abordam a utilização da brinquedoterapia no cuidado à criança hospitalizada. O Quadro 1 organiza as principais informações referentes aos autores, títulos, objetivos e resultados mais relevantes dos estudos, facilitando a visualização e a análise comparativa dos achados.

Quadro 1. Síntese dos artigos incluídos na revisão integrativa.

AUTOR/ANO	TÍTULO	OBJETIVO	PRINCIPAIS RESULTADOS
Arnaldo <i>et al.</i> (2023)	Brinquedo terapêutico para crianças com cateter venoso central totalmente implantado: percepção dos enfermeiros.	Analisar a percepção de enfermeiros sobre o uso do brinquedo terapêutico em crianças com cateter venoso central.	O brinquedo terapêutico minimiza traumas, facilita o entendimento do procedimento e aumenta a aceitação do tratamento.
Bianca; Santos (2025)	A contribuição do brincar na assistência à criança hospitalizada: percepções da enfermeira.	Investigar como enfermeiras percebem a contribuição do brincar no cuidado hospitalar.	O brincar fortalece vínculos, reduz ansiedade e promove um cuidado mais humanizado.
Cesário <i>et al.</i> (2022)	Percepção dos pais sobre a brinquedoteca hospitalar como recurso terapêutico.	Compreender a visão dos pais sobre a brinquedoteca hospitalar.	Pais reconhecem a brinquedoteca como recurso que aumenta autoestima, segurança e adesão ao tratamento.
Ciuffo <i>et al.</i> (2023)	O uso do brinquedo pela enfermagem como recurso terapêutico na assistência à criança hospitalizada.	Identificar a utilização do brinquedo como recurso terapêutico na enfermagem pediátrica.	O brinquedo terapêutico reduz medo e ansiedade, mas sua aplicação ainda não é sistematizada na prática.

Costa Nascimento <i>et al.</i> (2025)	A utilização da brinquedoterapia como instrumento de aprendizagem no enfrentamento das hospitalizações pediátricas: uma revisão integrativa.	Revisar a literatura sobre brinquedoterapia como recurso educativo em hospitalização.	A brinquedoterapia promove autonomia, aprendizagem e enfrentamento da hospitalização de forma mais positiva.
Costa; Costa (2020)	Brinquedoteca: uma prática legal no cotidiano da enfermagem nos hospitais de Aracaju.	Refletir sobre a brinquedoteca como prática legal e humanizadora.	A brinquedoteca contribui para inclusão e socialização, mas enfrenta limitações na implementação.
Lopes <i>et al.</i> (2025)	Brinquedoteca hospitalar: um espaço lúdico e interativo para crianças hospitalizadas em Açailândia-MA.	Descrever a importância da brinquedoteca hospitalar como espaço lúdico.	A brinquedoteca auxilia na redução do estresse, promove interação social e melhora a experiência da internação.
Silva <i>et al.</i> (2020)	O enfermeiro e a criança: a prática do brincar e do brinquedo terapêutico durante a hospitalização.	Analisar a prática do brincar por enfermeiros no ambiente hospitalar.	Enfermeiros reconhecem benefícios, mas relatam falta de preparo para aplicar o brinquedo terapêutico.
Vantajo; Pazmino (2024)	Jogo educacional Labirinto do Saci – brinquedoteca – Hospital Universitário – UFSC.	Relatar o desenvolvimento de um jogo educativo para brinquedoteca hospitalar.	Jogos lúdicos favorecem distração, bem-estar e contribuem para o processo de humanização do cuidado.
Vieira <i>et al.</i> (2023)	O papel social da brinquedoteca hospitalar no processo de inclusão da criança hospitalizada.	Analisar o papel social da brinquedoteca hospitalar.	A brinquedoteca promove inclusão, socialização e ressignificação da experiência de hospitalização.

Fonte: autoria própria (2026)

5 DISCUSSÃO

A análise dos estudos demonstra que a hospitalização infantil representa uma experiência complexa e, muitas vezes, traumática para a criança, principalmente por provocar rupturas na rotina, afastamento do convívio familiar e exposição constante a procedimentos dolorosos e desconhecidos. Esse contexto frequentemente desencadeia sentimentos de medo, insegurança, angústia e ansiedade, capazes de comprometer o bem-estar emocional e dificultar

a adaptação ao tratamento hospitalar. Diante disso, o brincar revela-se um recurso essencial para minimizar tais impactos, proporcionando segurança, conforto emocional e fortalecimento dos vínculos entre a criança, a família e a equipe de saúde. As práticas lúdicas contribuem para tornar a experiência hospitalar menos traumática e mais acolhedora (Bianca & Santos, 2025; Ciuffo *et al.*, 2023).

Nesse cenário, o brincar é reconhecido não apenas como atividade recreativa, mas também como prática humanizadora e legalmente assegurada pela Lei nº 11.104/2005, que estabelece a obrigatoriedade de brinquedotecas em hospitais com atendimento pediátrico. A existência desses espaços representa importante avanço na promoção do cuidado integral à criança hospitalizada, pois possibilita momentos de interação, lazer e socialização durante o período de internação. Além disso, a brinquedoteca favorece a expressão emocional, reduz o isolamento e contribui para uma experiência hospitalar mais leve e menos traumática (Vieira *et al.*, 2023).

A percepção dos familiares reforça os benefícios proporcionados pela brinquedoteca hospitalar no contexto da assistência pediátrica. Cesário *et al.* (2022) identificaram que os pais reconhecem esses espaços como importantes recursos terapêuticos, capazes de aumentar a autoestima, promover sensação de segurança e favorecer maior adesão ao tratamento. Ademais, a participação da família nas atividades lúdicas fortalece os vínculos afetivos e proporciona maior tranquilidade emocional tanto para a criança quanto para os acompanhantes, tornando a hospitalização menos desgastante.

No âmbito da enfermagem, o brinquedo terapêutico destaca-se como ferramenta importante para o preparo e a adaptação da criança diante de procedimentos invasivos e situações potencialmente estressantes. Arnaldo *et al.* (2023) verificaram que o brinquedo terapêutico instrucional reduz traumas e favorece a aceitação do tratamento em crianças submetidas ao uso de cateter venoso central. Além disso, o brincar auxilia na redução da ansiedade e da resistência infantil, favorecendo a construção de vínculos de confiança entre a criança e os profissionais de saúde.

De modo semelhante, Silva *et al.* (2020) apontam que os profissionais de enfermagem reconhecem o brincar como parte fundamental do cuidado pediátrico, especialmente por favorecer a comunicação, o acolhimento emocional e a redução do sofrimento infantil durante a internação. Entretanto, os autores destacam que muitos enfermeiros ainda apresentam dificuldades relacionadas à aplicação sistematizada do brinquedo terapêutico, principalmente em decorrência da ausência de capacitação específica durante a formação acadêmica. Essa

problemática também é discutida por Ciuffo *et al.* (2023), que evidenciam a necessidade de maior incentivo institucional e treinamento profissional.

Além dos aspectos emocionais, a literatura evidencia que a ludoterapia pode ultrapassar o caráter exclusivamente recreativo, assumindo funções pedagógicas, educativas e sociais no contexto hospitalar. O brincar auxilia a criança no enfrentamento da hospitalização por meio da expressão de sentimentos, da compreensão dos procedimentos e da criação de vínculos terapêuticos com a equipe de saúde. Costa Nascimento *et al.* (2025) demonstram que a brinquedoterapia pode ser utilizada como instrumento de aprendizagem, favorecendo autonomia, resiliência e maior participação da criança durante o tratamento.

Outro aspecto relevante identificado nos estudos refere-se à inovação no uso do brincar como recurso terapêutico dentro do ambiente hospitalar. Vantajo e Pazmino (2024) destacam o desenvolvimento de jogos educativos adaptados ao contexto pediátrico, como o “Labirinto do Saci”, que proporciona momentos de distração, inclusão social e bem-estar emocional. Essas estratégias demonstram que o brincar pode ser continuamente reinventado para atender às necessidades da criança hospitalizada, incorporando elementos criativos e interativos que enriquecem a experiência da internação.

Apesar dos benefícios amplamente apontados na literatura, a revisão revelou limitações importantes para a consolidação da brinquedoterapia como prática efetivamente incorporada à rotina hospitalar. Os estudos convergem ao indicar obstáculos como insuficiência de recursos materiais, ausência de espaços adequados, falta de capacitação profissional e sobrecarga das equipes de saúde, fatores que dificultam a sistematização do brincar no contexto hospitalar (Ciuffo *et al.*, 2023; Silva *et al.*, 2020). Dessa forma, embora a brinquedoterapia seja reconhecida como estratégia fundamental para a humanização da assistência pediátrica, sua implementação ainda depende de maior engajamento institucional e fortalecimento de políticas públicas voltadas ao cuidado infantil.

6 CONCLUSÃO

Portanto, a revisão da literatura demonstrou que a brinquedoterapia é uma prática de grande relevância no contexto da hospitalização infantil, contribuindo significativamente para a redução do medo, da ansiedade e do estresse. Além disso, favorece a comunicação, a socialização e o fortalecimento dos vínculos familiares e com a equipe de saúde. Dessa forma, evidencia-se que o brincar, em suas múltiplas formas seja na brinquedoteca ou por meio do

brinquedo terapêutico, constitui uma estratégia de humanização do cuidado, alinhada às diretrizes que garantem a integralidade da assistência pediátrica.

Além disso, os estudos analisados apontam convergências quanto aos benefícios emocionais, sociais e clínicos da brincodoterapia, reforçando seu caráter preventivo, educativo e terapêutico. Contudo, permanecem desafios para sua efetiva implementação, principalmente relacionados à escassez de recursos, à falta de capacitação específica dos profissionais de enfermagem e à insuficiência de políticas institucionais que assegurem a sistematização dessa prática no cotidiano hospitalar.

Diante disso, a brincodoterapia deve ser compreendida não como uma atividade secundária ou recreativa, mas como uma tecnologia de cuidado essencial, capaz de ampliar a qualidade da assistência e contribuir para a recuperação integral da criança hospitalizada. Recomenda-se que futuras pesquisas ampliem a discussão sobre estratégias inovadoras, capacitação profissional e políticas públicas que consolidem o brincar como prática fundamental no ambiente hospitalar, garantindo às crianças o direito de vivenciar a hospitalização de forma menos traumática e mais humanizada.

REFERÊNCIAS

ARNALDO, Pâmella Rosa de Oliveira. *et al.* **Juguete terapéutico para niños con catéteres venosos centrales totalmente implantados: la percepción de los enfermeros.** Texto & Contexto-Enfermagem, v. 32, p. e20230173, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1980-265X-TCE-2023-0173>en. Acesso em 15 abr. 2026.

CESÁRIO, Fernanda. *et al.* **Percepção dos pais sobre a brincodoteca hospitalar como recurso terapêutico.** Millenium-Journal of Education, Technologies, and Health, n. 17, p. 81-88, 2022. Disponível em: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8235216>. Acesso em 15 abr. 2026.

CIUFFO, Lia Leão. *et al.* **O uso do brinquedo pela enfermagem como recurso terapêutico na assistência à criança hospitalizada.** Revista Brasileira de Enfermagem, v. 76, p. e20220433, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/0034-7167-2022-0433>. Acesso em 15 abr. 2026.

NASCIMENTO, Lília Costa. *et al.* **A utilização da brincodoterapia como instrumento de aprendizagem no enfrentamento das hospitalizações pediátricas: uma revisão integrativa.** Revista Foco (Interdisciplinary Studies Journal), v. 18, n. 2, 2025. Disponível em: <https://ojs.focopublicacoes.com.br/foco/article/view/7824>. Acesso em 15 abr. 2026.

COSTA, Lucas Gomes de; COSTA, Ana Valeria Lopes Correa. **Brincodoteca: uma prática legal no cotidiano da enfermagem nos hospitais de Aracaju.** Educon, Aracaju, v. 12, n. 1, p. 1-13, set. 2020. Disponível em: <https://ri.ufs.br/bitstream/riufs/9114/14/13.pdf>. Acesso em 15 abr. 2026.

LOPES, Adriana Mesquita. *et al.* **Brinquedoteca hospitalar: um espaço lúdico e interativo para crianças hospitalizadas em Açailândia-MA.** Revista Foco (Interdisciplinary Studies Journal), v. 18, n. 7, 2025. Disponível em: <https://ojs.focopublicacoes.com.br/foco/article/view/9268>. Acesso em 15 abr. 2026.

SILVA, Charlene da. *et al.* **O enfermeiro e a criança: a prática do brincar e do brinquedo terapêutico durante a hospitalização.** Semina: Ciências Biológicas e da Saúde, v. 41, n. 1, p. 95-106, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.5433/1679-0367.2020v41n1p95>. Acesso em 15 abr. 2026.

SOUZA, Marcela Tavares de; SILVA, Michelly Dias da; CARVALHO, Rachel de. **Revisão integrativa: o que é e como fazer.** Einstein (São Paulo), v. 8, p. 102-106, 2010. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S1679-45082010RW1134>. Acesso em 15 abr. 2026.

TEIXEIRA, Bianca Souto; SANTOS, Cristina Campos dos. **A contribuição do brincar na assistência à criança hospitalizada: percepções da enfermeira.** Práticas e Cuidado: Revista de Saúde Coletiva, v. 6, 2025. Disponível em: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15760214>. Acesso em 15 abr. 2026.

VANTAJO, Daniel Dutra; PAZMINO, Ana Veronica. **Jogo educacional Labirinto do Saci – brinquedoteca – Hospital Universitário – Universidade Federal de Santa Catarina.** Anais do XII Encontro de Sustentabilidade em Projeto – ENSUS 2024, UFMG, Belo Horizonte, 07 a 09 de ago. 2024. Disponível em: <https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/256936/9.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. Acesso em 15 abr. 2026.

VIEIRA, Leocilea Aparecida. *et al.* **O papel social da brinquedoteca hospitalar no processo de inclusão da criança hospitalizada.** Educere-Revista da Educação da UNIPAR, v. 23, n. 2, p. 626-641, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.25110/educere.v23i2.2023-007>. Acesso em 15 abr. 2026.